

Archäologischer Dienst GesmbH

BERICHT ZUR ARCHÄOLOGISCHEN MASSNAHME

BRUNN AN DER WILD, PROSPEKTION B2, KG ATZELSDORF, DIETMANNSDORF AN DER WILD, WAIDEN

Dominik Hagmann, Volker Lindinger

Bundesland: Niederösterreich

VB/PB: Horn

KG: Atzelsdorf, Dietmannsdorf an der Wild, Waiden

MG: Brunn an der Wild

Mnr.: 10002.22.01

Mbez.: Archäologische Prospektion B2 Atzelsdorf Wildhäuser 2 und 1

Gst. Nr.: Atzelsdorf: 177, 178, 179, 185, 192, 193, 194, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 220, 224/1, 224/2, 225, 226, 235, 236, 283/1, 324, 326, 341, 344; Dietmannsdorf: 1055, 1059/3, 1062, 1067, 1069, 1073, 1075, 1083, 1087, 1088, 1093, 1095/1, 1097, 1099, 1104, 1106, 1111, 1113, 1117; Waiden: 284, 285/1, 286, 291, 397, 398/1, 520, 521/1, 539, 540, 543, 544, 547, 548, 559, 560, 565, 566/1, 569/1, 570, 574/1, 574/2, 575, 581, 586, 587, 594, 601, 602, 1064/4, 1067/2, 1068/1, 1099, 1100

Anlass der Maßnahme: Auftrag Land Niederösterreich, Abteilung Landesstraßenplanung

Leiter:in der Maßnahme: Volker Lindinger

Dauer der Maßnahme: 07.03.2022

Fundverbleib: Depot ARDIG Pottenbrunn

Zeitstellung/Befunde: Neuzeit, Einzelfund | 20. Jh., Einzelfund | 21. Jh., Einzelfund

Im Zuge eines Auftrags der der Abteilung Landesstraßenplanung der niederösterreichischen Landesregierung im Rahmen des geplanten Ausbaus der Landesstraße B2 „Waldviertler Straße“ im Abschnitt Atzelsdorf Wildhäuser 2 und 1 wurde am 07.03.2022 ein systematischer archäologischer Linien-Survey in den KG Atzelsdorf, Dietmannsdorf an der Wild und Waiden (Gemeinde Brunn an der Wild, Bezirk Horn, Niederösterreich) durchgeführt. Ziel war die Einschätzung des archäologischen Potentials der zu untersuchenden Flächen.

Der Survey wurde bei durchschnittlich guter Oberflächensichtbarkeit und Witterungsbedingungen durchgeführt und erfasste eine Fläche von rd. 3,5 ha. Die Aussagekraft der Prospektionsergebnisse ist daher insgesamt als „1 – sehr gut“ zu bewerten. Dabei wurden insgesamt 21 Funde, ausschließlich Keramikfragmente, auf 17 Linien aufgesammelt.

Die überwiegende Mehrzahl der Funde ist frühneuzeitlich zu datieren. Diese streuen als wenig signifikanter Fundschleier lose über alle untersuchten Felder, lediglich im westlichen Abschnitt des Untersuchungsbereiches sind dabei zwei kleinere Cluster in der Artefaktverteilung zu beobachten, die etwa auf der Höhe der Ortschaft Atzelsdorf zu verorten sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das beobachtete Fundverteilungsmuster auf die Praxis der Hofstalldüngung zurückzuführen ist, wobei ein Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Aktivitäten der

Bevölkerung aus der (wenigstens seit dem 13. Jh. bestehenden) räumlich nur gering entfernten Siedlung bei Atzelsdorf naheliegend ist. Es scheint daher im Bereich der untersuchten Flächen wenig wahrscheinlich, hier auf bisher unbekannte archäologische Siedlungsstellen oder andere Strukturen zu schließen.

Abbildung: Ansicht des Untersuchungsbereiches südlich der Landesstraße B2 (Foto: V. Lindinger)

Autoren: Dominik Hagmann, BA MA, ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH, Porschestraße 39, 3100 St. Pölten, d.hagmann@ardig.at

Dr. Mag. Volker Lindinger, ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH, Porschestraße 39, 3100 St. Pölten, v.lindinger@ardig.at

Inhalt

1	Anlass der Maßnahme	5
2	Prospektionsgebiet.....	6
3	Geologische Situation.....	7
4	Topografie	9
5	Technischer Bericht.....	10
6	Forschungsstand	13
7	Auswertung.....	20
8	Zusammenfassung	24

1 Anlass der Maßnahme

Im Vorfeld des geplanten Ausbaus der Landesstraße B2 „Waldviertler Straße“ im Abschnitt Atzelsdorf Wildhäuser 2 und 1 sollte im Rahmen eines Auftrags der Abteilung Landesstraßenplanung der niederösterreichischen Landesregierung das archäologische Potential der von diesem Unterfangen betroffenen Flächen bewertet und dafür mittels eines archäologischen Surveys mit systematischer Oberflächenfundaufsammlung untersucht werden. Aus diesem Grund erfolgten im Rahmen des Auftrags non-invasive archäologische Untersuchungen am 07.03.2022 im Umfeld der geplanten, erweiterten Straßentrasse beiderseits der Landesstraße in der Gemeinde Brunn an der Wild. (Abb. 1)

Abb. 1: Ansicht des Untersuchungsbereiches südlich der Landesstraße B2 (am rechten Bildrand; Foto: V. Lindinger).

2 Prospektionsgebiet

Die prospektierten Flächen liegen auf dem Gebiet den KG Atzelsdorf, Dietmannsdorf an der Wild und Waiden (Gemeinde Brunn an der Wild; Abb. 2). Das Untersuchungsgebiet umfasste alle zum Zeitpunkt des Surveys am 07.03.2022 begehbaren landwirtschaftlich genutzten Flächen; die untersuchten Bereiche wiesen eine durchschnittliche Sichtbarkeit von ca. 70% auf. (Abb. 2)

Abb. 2: Lage der untersuchten Flächen in den KG Atzelsdorf, Dietmannsdorf an der Wild und Waiden (Quelle: WMS Basemap Geoland basemap.at).

3 Geologische Situation

Die Gemeinde Brunn an der Wild als Teil des Granit- und Gneishochlandes liegt im Waldviertel in Niederösterreich südöstlich der Wild, eines geschlossenen Waldgebietes westlich des Horner Beckens und ist in geologischer Hinsicht damit Teil der Böhmisches Masse. Der Untergrund im unmittelbaren Bereich der untersuchten Flächen setzt sich nach den Geodaten der Geologischen Bundesanstalt (GBA) vorwiegend aus Böden mit Kristallinschutt (junge Bedeckung aus dem Quartär) zusammen, gefolgt von moldabunbisches Kristallinen (Paragneis und vereinzelt Zonen mit Marmor). (**Abb. 3**).

Es handelt sich um gering bis (hauptsächlich) mittelwertiges Acker- und Grünland, welches im Untersuchungsbereich ausschließlich landwirtschaftlich genutzt wird. In dem untersuchten Bereich liegen nach der bodenkundlichen Kartierung der WebGIS-Applikation eBOD des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrums für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) hauptsächlich Sand, lehmiger Sand, sandiger Schluff, lehmiger Schluff und sandiger Lehm mit jeweils geringem Grobbodenanteil an Grus und Steinen als Bodenart vor (**Abb. 4**).

Kalkfreie Felsbraunerde aus kristallinen Schiefergestein, pseudovergleyte, Lockersediment-Braunerde (kalkfrei) über altem, kristallinem Verwitterungsmaterial und Relikt pseudogley aus altem Verwitterungsmaterial sind für die Bodentypen innerhalb der untersuchten Flächen typisch (**Abb. 5**).

Abb. 3: Geologie im Bereich der untersuchten Flächen (Quelle: WMS Layer GBA, GK 100-200).

Abb. 4: Bodenart im Bereich der untersuchten Flächen (Quelle: eBOD, BFW).

Abb. 5: Bodentyp im Bereich der untersuchten Flächen (Quelle: eBOD, BFW).

4 Topografie

Abb. 6 Topografie (DHM) im Umfeld der untersuchten Flächen (Quelle: Land NÖ).

Die Topographie im Untersuchungsgebiet ist typisch für die Böhmisches Masse als Rumpfgebirge: Der für die archäologische Maßnahme relevante Abschnitt der Landesstraße B2 findet sich auf dem Rücken eines – unbewaldeten – Ausläufers der Wild zwischen der kleinen Taffa bzw. dem Atzelsdorfer Graben im Süden und dem Augraben im Norden. Die Prospektionsflächen liegen dabei auf durchschnittlich 564 m ü. A., wobei das für die östliche Gneishochland typische, geländemorphologisch sanft-wellenförmige Relief im prospektierten Abschnitt Höhen von mindestens 546 m bis maximal 579 m ü. A. aufweist. (Abb. 6)

5 Technischer Bericht

Die Geländearbeiten wurden am 07.03.2022 bei bewölktem Himmel durchgeführt. Die Untersuchung erfolgte durch ein Line-Walking-System in einer Double-Linien-Konfiguration (Traversintervall rd. 10 m) mit einer Suchlinienlänge von ca. 40 m; alle an der Oberfläche liegenden Funde im direkt begangenen Untersuchungsbereich wurden aufgesammelt. Alle begehbaren Bereiche wurden entsprechend der beschriebenen Methode begangen. Die jeweiligen Linienanfangs- bzw. Endpunkte wurden mittels eines Tablets mit integrierten Einkanal-GPS in der Software QGIS verortet. (Abb. 7) Der westlich an die Surveyflächen anschließende, dicht bewaldete Bereich der Wild wurde entlang der die B2 beiderseits begleitenden Waldstraßen auf einer Länge von insgesamt 3 km frei begangen. (Abb. 8)

Abb. 7 Surveyflächen (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at)

Abb. 8: Güterweg entlang der B2 – links: Blick nach Westen südlich der Straße; rechts: Blick nach Osten, nördlich der Straße (Fotos: V. Lindinger)

Folgende Gst. wurden untersucht (**Abb. 9**):

Atzelsdorf: 177; 178; 179; 185; 192; 193; 194; 204; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 214; 215; 216; 217; 220; 224/1; 224/2; 225; 226; 235; 236; 283/1; 324; 326; 341; 344

Dietmannsdorf: 1055; 1059/3; 1062; 1067; 1069; 1073; 1075; 1083; 1087; 1088; 1093; 1095/1; 1097; 1099; 1104; 1106; 1111; 1113; 1117

Waiden: 284; 285/1; 286; 291; 397; 398/1; 520; 521/1; 539; 540; 543; 544; 547; 548; 559; 560; 565; 566/1; 569/1; 570; 574/1; 574/2; 575; 581; 586; 587; 594; 601; 602; 1064/4; 1067/2; 1068/1; 1099; 1100

Abb. 9: Kartierung der begangenen Flächen (Quelle: DKM BEV).

6 Forschungsstand

Abb. 10: Fundstellenkartierung des Bundesdenkmalamtes der KG Atzelsdorf, Dietmannsdorf an der Wild und Waiden (blau) im Umfeld der untersuchten Flächen (weiß; Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Nach Auskunft der Fundstellendatenbank des Bundesdenkmalamtes zur näheren Umgebung des Untersuchungsbereiches sind folgende Fundstellen bzw. -plätze anzuführen, welche in den KG Atzelsdorf und Waiden liegen; in der KG Dietmannsdorf liegen in Bezug auf die untersuchten Flächen keine relevanten Einträge vor:

KG Atzelsdorf

Fundstelle: 3/07/10002.1, Ort und Kapelle

Atzelsdorf, OG Brunn an der Wild, Horn 10002.1

Einzelfund, Neolithikum

Befund: R. Reindl führt unter Atzelsdorf, VB Mistelbach, ein im Krauletz-Museum Eggenburg verwahrtes Steinbeil. Wegen des Verwahrortes könnte es sich um eine Verwechslung mit der gleichnamigen Ortschaft in der OG Brunn an der Wild, VB Horn, handeln.

Nachweis: vor 1934: "ein Steinhammer nebst Gefäßscherben"; vor 1937: An der Schneide beschädigtes Lochbeil, L. 9,8 cm F. Kießling, Beiträge zur Ur-, Vor- und Frühgeschichte von Niederösterreich und Mähren, 1934, 147.

R. Reindl, Die Donauländische Kultur in Niederösterreich, Diss. Univ. Wien 1937, FO Nr. 156.

Atzelsdorf, OG Brunn an der Wild, Horn 10002.2

Beschreibung des Fundortes: Grabendorf in einer Senke östlich der Wild
3.Jh.n.-15.Jh.n.

Befund: Unabhängig von der siedlungsfernen Burg "Schwarzenstein" vermutet Schwammenhöfer den Sitz der Herrn von Atzelsdorf im Ort selbst, wo ein noch begehbarer Erdstall möglicherweise damit in Zusammenhang steht. Ein allenfalls bestandener Sitz ist heute abgekommen.

Nachweis: Nennung des örtlichen Adels "de Azilisdorf" 1210; 1400; 1455; 1503

HONB A 252

Dehio, NÖ-Nord, 55 f.

F. Daim, S.v. Osten, B. Cech, R. Nikitsch, Die verlassenen Ortschaften des Mittelalters im Waldviertel, Übersichtsplan im Ausstellungskatalog - Die Kuenringer, Zwettl 1981, 578 und 579 (Karte der abgekommenen Ortschaften und Befestigungen im Waldviertel).

H. Schwammenhöfer, Archäologische Denkmale Waldviertel, FO Nr. 4.

G. Reichhalter, K. Kührtreiber, Th. Kührtreiber, Burgen Waldviertel Wachau, St. Pölten 2001, 70.

Atzelsdorf, OG Brunn an der Wild, Horn 10002.7

Flur: Kapelle

Parzellen: 85/6

Beschreibung des Fundortes: Nennung des örtlichen Adels "de Azilisdorf" 1210; 1400; 1455; 1503

19.Jh.n.

Befund: Ortskapelle mit rundem Abschluss, vorgestellter W-Turm mit profiliertem Giebelkranz und Pyramidenhelm, Kreuzgratgewölbe, Anfang 19. Jahrhundert.

HONB A 252

Dehio, NÖ-Nord, 55.

Schwammenhöfer, Archäologische Denkmale Waldviertel

G. Reichhalter, K. Kührtreiber, Th. Kührtreiber, Burgen Waldviertel Wachau, St. Pölten 2001, 70.

Atzelsdorf, OG Brunn an der Wild, Horn 10002.8

Flur: Ort Beschreibung des Fundortes: Grabendorf in einer Senke östlich der Wild

16.Jh.n.-20.Jh.n.

Befund: Unabhängig von der siedlungsfernen Burg "Schwarzenstein" vermutet Schwammenhöfer den Sitz der Herrn von Atzelsdorf (Nennung 1210) im Ort selbst, wo ein noch begehbarer Erdstall möglicherweise damit in Zusammenhang steht. Ein allenfalls bestandener Sitz ist heute abgekommen.

Nachweis: Nennung des örtlichen Adels "de Azilisdorf" 1210; 1400; 1455; 1503

HONB A 252

Dehio, NÖ-Nord, 55 f.

F. Daim, S.v. Osten, B. Cech, R. Nikitsch, Die verlassenen Ortschaften des Mittelalters im Waldviertel, Übersichtsplan im Ausstellungskatalog - Die Kuenringer, Zwettl 1981, 578 und 579 (Karte der abgekommenen Ortschaften und Befestigungen im Waldviertel).

Schwammenhöfer, Archäologische Denkmale Waldviertel, FO Nr. 4.

G. Reichhalter, K. Kührtreiber, Th. Kührtreiber, Burgen Waldviertel Wachau, St. Pölten 2001, 70.

Atzelsdorf, OG Brunn an der Wild, Horn 10002.9

Flur: Erdställe

Beschreibung des Fundortes: Grabendorf in einer Senke östlich der Wild

Neuzeit

Befund: Unabhängig von der siedlungsfernen Burg "Schwarzenstein" vermutet Schwammenhöfer den Sitz der Herrn von Atzelsdorf (Nennung 1210) im Ort selbst, wo ein noch begehbarer Erdstall möglicherweise damit in Zusammenhang steht. Ein allenfalls bestandener Sitz ist heute abgekommen. Kießling nennt 1934 drei Erdställe.

HONB A 252

Dehio, NÖ-Nord, 55 f.

F. Kießling, Eine Wanderung im Poigenreich, Horn 1898, Tafel 1.

F. Kießling, Beiträge zur Ur-, Vor- und Frühgeschichte von Niederösterreich und Mähren, 1934, 285 und 288.

F. Daim, S.v. Osten, B. Cech, R. Nikitsch, Die verlassenenen Ortschaften des Mittelalters im Waldviertel, Übersichtsplan im Ausstellungskatalog - Die Kuenringer, Zwettl 1981, 578 und 579 (Karte der abgekommenen Ortschaften und Befestigungen im Waldviertel).

H. Schwammenhöfer, Archäologische Denkmale Waldviertel, FO Nr. 4.

G. Reichhalter, K. Kührtreiber, Th. Kührtreiber, Burgen Waldviertel Wachau, St. Pölten 2001, 70.

Atzelsdorf, OG Brunn an der Wild, Horn 10002.10

Einzelfund, Datierung unbekannt

Nachweis: vor 1918

Fundgeschichte: Sammlungstätigkeit J. Krahuletz

E. Bormann, Krahuletz und die prähistorische Forschung in der Umgebung von Eggenburg, Beiblatt zu den Mitteilungen der Zentralkommission für Denkmalpflege, XVI, 1918, VI.

Fundstelle: 3/07/10002.3, Burgstelle Schwarzenstein II

Atzelsdorf, OG Brunn an der Wild, Horn 10002.4

Parzellen: 253,256,257,258,275/2,276/2,276/3,277/1,277/2,347,

Beschreibung des Fundortes: Die Anlage lag angeblich im Bereich des heutigen Steinbruchs, etwa 1 km nördlich des Ortes Atzelsdorf, am orographisch rechten Ufer des Farnbachs in einer kleinen Flußschlinge. Möglicherweise wurde die Burg Schwarzenstein von Schwammenhöfer 1984 in diesem Bereich lokalisiert. s. Schwarzenstein I. Sollte sich hier tatsächlich eine Anlage befunden haben, ist sie heute durch den Steinbruch vollständig zerstört.

Mittelalter

Befund: Lokalisation fraglich

Fundgeschichte: 1984 Begehung H. Schwammenhöfer, der die völlige Zerstörung der bei Schad'n erwähnten Burganlage feststellte (möglicherweise irrtümlich)

H. Schwammenhöfer, FÖ 23, 1984, 318.

G. Reichhalter, K. Kührtreiber, Th. Kührtreiber, Burgen Waldviertel Wachau, St. Pölten 2001, 70.

Fundstelle: 3/07/10002.4, Wüstung

Atzelsdorf, OG Brunn an der Wild, Horn 10002.5 und 10002.6

Parzellen: 269

Beschreibung des Fundortes: Die Fundstelle liegt etwa 1,2 km ost-südöstlich von Dietmannsdorf, etwa 150 m südlich des "Schwarzen Steins". Zur Fundstelle gelangt man, wenn man die Landesstraße 303 etwa 2,5 km westlich von Brunn an der Wild verlässt (Abzweigung nach Dietmannsdorf) und östlich an dem Steinbruch vorbei fährt. Dann gelangt man zu einem Acker, der im Winkel des nach Westen zum Farrenbach abfallenden bewaldeten Hanges und des nach Norden anschließenden Waldes liegt, im Bereich der Quelle eines Gerinnes, das in den Farrenbach entwässert.

Wüstung, 12.Jh.n.-15.Jh.n., Neuzeit

Befund: Oberflächenstrefunde einer Wüstung; es könnte sich um die zu Schwarzenstein I gehörige Siedlung bzw. den Meierhof handeln.

Nachweis: 1995 und 1996: Keramikbruchstücke

Fundgeschichte: 1995 und 1996: Aufsammlung H. u. R. Lindtner (lt. Beschreibung vermutlich auf Parz. 269)

F. Daim, S.v. Osten, B. Cech, R. Nikitsch, Die verlassenenen Ortschaften des Mittelalters im Waldviertel, Übersichtsplan im Ausstellungskatalog - Die Kuenringer, Zwettl 1981, 578 und 579 (Karte der abgekommenen Ortschaften und Befestigungen im Waldviertel).

H. u. R. Lindtner, FÖ 35, 1996, 555.

Fundstelle: 3/07/10002.5, Einzelfund Leitenfeld

Atzelsdorf, OG Brunn an der Wild, Horn 10002.11

Parzellen: 360

Beschreibung des Fundortes: Die Fundstelle liegt etwa 500 Meter im SO des Ortes, an der Norseite des Atzelsdorfer Grabens

Einzelfund, Urzeit

Nachweis: Abschlag aus Chalzedon

Forschungsgeschichte: vor 2016 bei der Mineraliensuche durch A. Preyer gefunden

H. Maurer, Verschiedenzeitliche (hauptsächlich steinzeitliche) oberflächlich aufgelesene Einzelfunde aus dem östlichen Waldviertel Niederösterreichs, *Das Waldviertel* 65, 2016, 177-184.

KG Waiden

Fundstelle: 3/07/10064.2, Burgstall Waiden

Waiden, OG Brunn an der Wild, Horn 10064.5

Flur: Burgstall

Parzellen: 418,418,

Beschreibung des Fundortes: Die Fundstelle liegt etwa 1,1 km in NNW der Ortskapelle von Waiden auf einem Umlauf berg der Kleinen Taffa

Befestigung?, Graben?, Datierung unbekannt

Befund: Künstlich zugerichtetes kleines Plateau, das im Osten durch einen flachen Graben vom Hinterland abgegrenzt wird.

Interpretation aufgrund des Flurnamens und der Kleinräumigkeit als ma. Wehranlagen, aber dafür nicht wirklich typisch; im ALS sichtbar

Fundgeschichte: 2011 Begehung Stefan Strutz

In der Josephinischen Landesaufnahme der Jahre 1806 – 1869 wird deutlich, dass sie heute noch agrarisch genutzten Flächen bereits im 19. Jh. ebenso eine solche Nutzung erfuhren und die an die Untersuchungsflächen angrenzenden, bewaldeten Bereiche der Wild zu jener Zeit ebenfalls bewaldet waren, sich *land-use* und *land-cover* also nicht signifikant von der heutigen Situation unterschieden; im Areal sind keine baulichen Strukturen im Bereich der untersuchten Flächen festzustellen, wiewohl, neben lokalen Wegen, ein interregionaler Verbindungsstraße (Hornerstraße als kaiserlich-österreichische Reichsstraße zwischen Stockerau und Nagelberg) nördlich der heutigen B2 in der Karte verzeichnet ist (Abb. 9). Auch ist der Ort Atzelsdorf, wie auch bereits im Auszug der Fundstellendatenbank angeführt, als Siedlungsstelle südlich der untersuchten Flächen verzeichnet. (Abb. 11)

Abb. 11 Kartierung der prospektierten Flächen über der Josephinischen Landesaufnahme (Quelle: mapire).

In der Franzisco-Josephinischen Landesaufnahme der Jahre 1869 – 1887 zeigt sich grundsätzlich ein vergleichbares Bild, welches sich jedoch durch die Information ergänzen lässt, dass entlang der Nordseite des abermals eingezeichneten B2-Vorgängerverbindungsweges die kleine Straßensiedlung Wildhäuser (in der Karte als „W. H.“ bzw. „Neu-Dietmannsdorf“ gekennzeichnet) als ein Weiler verzeichnet ist, die heute noch besteht. Der interregionale Verbindungsweg ist, im Unterschied zur Josephinischen Landesaufnahme, in der Karte deutlicher dem Verlauf der heutigen B2 angeglichen. (Abb. 12)

Abb. 12 Kartierung der prospektierten Flächen über der Franzisco-Josephinischen Landesaufnahme (Quelle: mapire).

Die Franziszeische Landesaufnahme (1809–1818) verzeichnet hingegen offenkundig in diesem Bereich nur die Ortschaft Atzelsdorf sowie abermals einen, etwas gröber dem heutigen B2-Verlauf entsprechenden Verbindungsweg. (**Abb. 13**)

Auch im Franziszeischen Kataster aus dem Jahre 1823 sind auf den untersuchten Feldern keine archäologisch zu interpretierenden Strukturen erkennbar, abgesehen von der erneuten (sowie im Vergleich zu zuvor offenbar angewachsenen) Ausweisung der zum Weiler gehörigen Parzellen (hier „Oed“ genannt) sowie der Eintragung des im Kataster deutlich dem heutigen Verlauf der Waldviertler Straße entsprechenden Verbindungswegs (**Abb. 14**).

Im unmittelbaren Bereich der Untersuchungsfläche ist folglich für den angesprochenen Weiler von einer – zumindest seit dem 18. Jh. – anhaltenden Siedlungskontinuität auszugehen, als Befund ist zudem die Reichsstraße als B2-Vorgängerin bedeutsam; für das weitere Umfeld ist das seit dem 13. Jh. urkundlich erwähnte und auf sämtlichen Altkarten verzeichnete Atzelsdorf von Bedeutung.

Abb. 13: Kartierung der projektierten Flächen über der Franziszeischen Landesaufnahme (Quelle: mapire).

7 Auswertung

Abb. 15: Kartierung Oberflächensichtbarkeit (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Die Oberflächenfundaufsammlung im Zuge des archäologischen Surveys erfolgte auf 202 begangenen Linien mit einer Gesamtlänge von ca. 8 km, in deren Rahmen eine Fläche von rd. 3,5 ha erfasst wurde. Dabei wurden insgesamt 21 Funde, ausschließlich Keramikfragmente, auf 17 Linien aufgesammelt. Die Oberflächensichtbarkeit war für die untersuchten Flächen in allen Fällen als ausreichend zu bezeichnen: Alle untersuchten Bereiche verfügten über eine Mindestsichtbarkeit von 10% und eine Maximalsichtbarkeit von 100%, wobei die Minderheit 10% und die Mehrheit eine Sichtbarkeit von 80% aufwies (Durchschnitt: ca. 70%). (Abb. 15).

Entlang der die B2 beiderseits begleitenden Waldstraßen westlich der Surveyflächen wurden zudem archäologisch unbegleitete Schürfe der allerjüngsten Vergangenheit festgestellt, die wohl im Zusammenhang mit den im Vorfeld zu den aktuell geplanten B2-Ausbauarbeiten angestellten Vorarbeiten stehen dürften. (Abb. 16)

Abb. 16 Schürfe im Bankett des Straßendamms der B2 (Foto: V. Lindinger)

Insgesamt ist das Fundaufkommen mit $n = 21$, welches umgelegt auf die Untersuchungsfläche lediglich $0,0006$ Funde/m² beträgt, spärlich und als wenig signifikante *background noise* zu werten. Die überwiegende Mehrzahl an Funden, 18 Stk. (85,7%), sind in chronologischer Hinsicht in die frühe Neuzeit einzuordnen. Die Funde verteilen sich, als singuläre Funde auftretend, größtenteils gleichmäßig über die gesamte Untersuchungsfläche; im Zentralbereich der östlichen Surveyabschnitts, etwa auf Höhe von Atzelsdorf, finden sich beiderseits der B2 erhöhte Konzentrationen in Form kleinräumiger Cluster an Funden. (**Abb. 17**) Die übrigen Keramikfragmente (14,3%) sind rezent ($n = 3$) zu datieren.

Abb. 17: Verteilung der frühneuezeitlichen Funde (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at)

Abb. 18: Verteilung der rezenten Funde (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at)

Aufgrund des Fundverteilungsmusters und des Erhaltungszustandes der aufgesammelten Artefakte ist das Fundaufkommen in Form des vorliegenden Fundschleiers sehr wahrscheinlich als ein Produkt neuzeitlicher beziehungsweise rezenter Hofstalldüngung zu werten¹, welche besonders in der Umgebung von Atzelsdorf als Indiz für die Ausdehnung der zu dieser Zeit landwirtschaftlich als Acker genutzten Flächen wie auch der aktuellen Landwirtschaftsaktivitäten ansässiger Agrarbetriebe gesehen werden kann. Ein Zusammenhang mit den oben angeführten, übrigen bekannten archäologischen Fundstellen des (ferneren) Umfeldes der untersuchten Flächen ist aufgrund der Distanz und/oder der abweichenden Zeitstellungen eher unwahrscheinlich. Ebenso unwahrscheinlich scheint der Zusammenhang des Oberflächenfundmaterials mit untertägigen archäologischen Strukturen im Bereich der untersuchten Flächen. (Abb. 19)

Abb. 19: Interpretierter Gesamtplan der Maßnahme (Quelle: BEV)

¹ Chr. Keller, Stille im Hintergrundrauschen. Auswirkungen von Felddüngung und Abfallentsorgung auf die Prospektion mittelalterlicher Siedlungen, In: M. Aufleger, P. Tuttle (Hrsg.), Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Festschrift für Jürgen Kunow LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bonn 2018, 323 – 330.

8 Zusammenfassung

Im Zuge eines Auftrags der Abteilung Landesstraßenplanung der niederösterreichischen Landesregierung im Rahmen des geplanten Ausbaus der Landesstraße B2 „Waldviertler Straße“ im Abschnitt Atzelsdorf Wildhäuser 2 und 1 wurde am 07.03.2022 ein systematischer archäologischer Linien-Survey in den KG Atzelsdorf, Dietmannsdorf an der Wild und Waiden (Gemeinde Brunn an der Wild, Bezirk Horn, Niederösterreich) durchgeführt. Ziel war die Einschätzung des archäologischen Potentials der zu untersuchenden Flächen.

Der Survey wurde bei durchschnittlich guter Oberflächensichtbarkeit und Witterungsbedingungen durchgeführt und erfasste eine Fläche von rd. 3,5 ha. Die Aussagekraft der Prospektionsergebnisse ist daher insgesamt als „1 – sehr gut“ zu bewerten. Dabei wurden insgesamt 21 Funde, ausschließlich Keramikfragmente, auf 17 Linien aufgesammelt.

Die überwiegende Mehrzahl der Funde ist frühneuzeitlich zu datieren. Diese streuen als wenig signifikanter Fundschleier lose über alle untersuchten Felder; lediglich im westlichen Abschnitt des Untersuchungsbereiches sind dabei zwei kleinere Cluster in der Artefaktverteilung zu beobachten, die etwa auf der Höhe der Ortschaft Atzelsdorf zu verorten sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das beobachtete Fundverteilungsmuster auf die Praxis der Hofstalldüngung zurückzuführen ist, wobei ein Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Aktivitäten der Bevölkerung aus der (wenigstens seit dem 13. Jh. bestehenden) räumlich nur gering entfernten Siedlung bei Atzelsdorf naheliegend ist. Es scheint daher im Bereich der untersuchten Flächen wenig wahrscheinlich, hier auf bisher unbekannte archäologische Siedlungsstellen oder andere Strukturen zu schließen.

- 20. Jh.; 21. Jh. (n = 3)
 - 1
- Neuzeit (n = 18)
 - 1
 - 2
 - Suchlinienpunkte
 - Surveyflächen
 - Maßnahmenfläche